

УДК 373.5

DOI 10.5281/zenodo.14184642

Научная статья

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

THE IMPROVING OF LEXICAL SKILLS OF STUDENTS IN GRADES 10-11 IN ENGLISH LESSONS

ГУРКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
старший преподаватель,

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет».

GURKOVA ANASTASIIA VLADIMIROVNA,
Senior Teacher,
State University of Humanities and Technology.

Данная статья посвящена проблеме освоения лексического материала обучающимися старших классов на уроках английского языка в 10-11 классах. Предметом исследования является интернет-ресурс Взнания, который может быть использован для развития лексических навыков обучающихся 10-11 классов при овладении лексическим материалом. В результате исследования выявлены преимущества ресурса Взнания, подходящего для эффективной подготовки к лексическому аспекту изучения английского языка в старшей школе. Сделан вывод о роли лексического компонента языковой компетенции обучающихся в процессе обучения иностранному языку.

This article is devoted to the problem of mastering lexical material by high school students in English lessons in grades 10-11. The subject of the study is an online resource of Knowledge, which can be used to develop the lexical skills of students in grades 10-11 when mastering lexical material. As a result of the study, the advantages of a knowledge resource suitable for effective preparation for the lexical aspect of learning English in high school were revealed. The conclusion is made about the role of the lexical component of the language competence of students in the process of learning a foreign language.

Ключевые слова: лексика, лексический навык, языковой навык, семантизация, беспереводной способ семантизации, интернет-ресурс, Взнания.

Key words: vocabulary, lexical skill, language skill, semantics, non-translational method of semantics, Internet resource, Vznaniya.

Владение лексическим материалом является неотъемлемой частью осуществления всех видов речевой деятельности на уроках английского языка. Обучение единицам осуществляется на всех этапах изучения иностранного языка в школе.

Актуальность выбранной тематики обусловлена повышающимся интересом обучающихся старших классов к выбору английского языка в качестве выпускного экзамена для поступления в высшие учебные учреждения. Более того, изучения иностранных языков в целом за последнее десятилетие ощутимо выросла. В данной статье рассматривается классификация лексических единиц с точки зрения как лингвистики, так и методики обучения ино-

странному языку. Дается обзор на актуальный интернет-ресурс Взнания, который может быть использован для совершенствования лексических навыков.

Лексика – это словарный состав языка, совокупность слов [7, с. 158]. Таким образом, под овладением лексикой понимается изучение употребления лексических единиц, которые представляют собой изолированные слова, устойчивые словосочетания, фразеологические обороты, клишированные выражения, которые в свою очередь имеют самостоятельное лексическое значение. Владение лексикой предполагает правильное оперирование не только семантикой лексической единицы, но и её формой, как звуковой, так и графической. Следовательно, лексический навык напрямую связан с фонетикой и орфографией.

Лексические единицы с точки зрения методической типологии могут быть разделены на следующие категории:

- 1) слова и устойчивые словосочетания, которые по своей структуре и семантическому объёму совпадают с родным языком и не противоречат друг другу в обоих языках;
- 2) языковые единицы, специфичные по форме и содержанию только для изучаемого языка, что ограничивают интерференцию родного языка;
- 3) слова с более широким объёмом значения в изучаемом языке по сравнению с родным;
- 4) группы слов-синонимов, объём значения которых покрывается одним многозначным словом родного языка [7, с. 166].

Обратимся к примерам лексических единиц в соответствии с вышеприведённой классификацией:

- 1) **interest** /'intrəst/ 1. the feeling that you have when you want to know or learn more about somebody/something; 2. the quality that something has when it attracts somebody's attention or makes them want to know more about it; 3. an activity or a subject that you enjoy and that you spend time doing or studying; 4. the extra money that you pay back when you borrow money or that you receive when you invest money; 5. a good result or an advantage for somebody/something; 6. a share in a business or company and its profits; 7. a connection with something that affects your attitude to it, especially because you may benefit from it in some way; 8. a group of people who are in the same business or who share the same aims that they want to protect [8].

интерес – 1. Особое внимание к чему-н., желание вникнуть в суть, узнать, понять. Проявлять и. к делу. Утратить и. к собеседнику. Обостренный и. ко всему новому. 2. Занимательность, значительность. И. рассказа в его сюжете. Дело имеет общественный и. 3. мн. Нужды, потребности. Групповые интересы. Защищать свои интересы. Духовные интересы. Это не в наших интересах. 4. Выгода, корысть (разг.). У него здесь свой и. Играть на и. (на деньги; устар.). * В интересах кого-чего, в знач. предлога с род. п. – для пользы кого-чего-н., удовлетворяя потребность кого-чего-н. в чем-н. Действовать в интересах дела [6].

- 2) **Couch potato** – a person who spends a lot of time sitting and watching television [8].
- 3) **Get** – 1. **get something** to receive something; 2. to obtain something; 3. to buy something; 4. to obtain or receive an amount of money by selling something; 5. to go to a place and bring somebody/something back; 6. **get something** to achieve or be given a particular mark or grade in an exam; 7. **get something** to start to develop an illness; to suffer from a pain, etc.; 8. **get something** to receive something as a punishment; 9. **get something** to connect to the internet or a phone network; to receive broadcasts from a particular television or radio station; 10. **get somebody** to be connected with somebody by phone; etc. [8].

- 4) **Интересный**: interesting, fascinating, compelling, stimulating, gripping, absorbing [8].

Требования, предъявляемые к лексической стороне речи обучающихся 10-11 классов, содержат в себе следующие пункты: распознавание лексических единиц в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи (слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов; словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), обслужива-

ющих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением существующей в иностранном языке нормы лексической сочетаемости. Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 лексических единиц, изученных ранее) и 1550 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума) [7, с. 160].

В процессе развития и совершенствования лексических навыков немаловажную роль играет семантизация. В старших классах беспереводной способ семантизации преобладает над переводным, так как уровень лексического запаса обучающихся позволяет достаточно широко использовать данный способ на постоянной основе. Стоит отметить, что беспереводной способ семантизации способствует развитию языковой догадки, создаёт надёжные опоры для запоминания, усиливает ассоциативные ряды, обеспечивает практику в языке.

Основные беспереводные способы семантизации осуществляются при помощи:

- 1) контекста;
- 2) синонимов;
- 3) антонимов;
- 4) дефиниций;
- 5) словообразовательного анализа;
- 6) перечисления частных компонентов для объяснения общего;
- 7) внешней наглядности.

Данные варианты семантизации могут находить свою реализацию на различных интернет-ресурсах, которые определяются как тематически-связный информационный массив.

Рассмотрим образовательную платформу Взновения (<https://vznaniya.ru/>) в качестве ресурса для совершенствования лексических навыков на уроке иностранного языка. Платформа предназначена преимущественно для начальных классов и классов средней школы, однако может быть использована при работе с лексическими единицами английского языка в старших классах. Рассмотрим варианты изучения лексем при помощи образовательной платформы Взновения (рис. 1).

Рис. 1. Создание лексического материала на образовательной платформе Взновения

Для осуществления беспереводной семантизации лексических единиц на данной платформе предлагается ввести термин и определение. В графу «определение» можно вносить как дефиницию, так и синоним/антоним или же контекст употребления. Предложенная платформа также предлагает прикрепление изображения, что также является способом беспереводной семантизации и способствует выстраиванию более крепких ассоциативных рядов как на основе текста, так и на основе визуального положительного раздражителя.

Слова для заучивания представлены в качестве карточки, которая содержит термин, определение, изображение (Рис. 2). Стоит отметить, что изображения к лексическим единицам подбираются автоматически. В случае, если автора карточек не устраивают предложенные варианты изображений, иллюстративный материал можно подгрузить самостоятельно.

Рис. 2. Пример карточки

Таким образом, при работе с образовательной платформой учитель получает возможность создавать качественный лексический материал, подкрепленный визуальным положительным раздражителем.

Рис. 3. Задание «Найди пару»

Следующим этапом работы с лексическими единицами является отработка изученного материала при помощи предложенных платформой форм (Рис. 3, 4). Рассмотрим предложенные варианты отработки лексики:

1. Запомни.
2. Найди слово.
3. Найди определение.

4. Квиз.
5. Послушай.
6. Найди пару.
7. Проверь себя.
8. Змейка.
9. Скрэмбл.
10. Заполни пропуски.
11. Послушай и впиши.
12. Введи слова.

Рис. 4. Задание «Скрэмбл»

Задания, которые предлагает платформа, достаточно разнообразные и способствуют совершенствованию языкового лексического навыка, а именно оперированию изолированными лексическими единицами вне контекста или ситуации общения. Предложенная платформа предполагает работу как в классе на уроках иностранного языка, так изучение и отработку лексического материала дома, так как она позволяет иметь доступ к материалам в привязанный к ученикам аккаунт, который, в свою очередь, закреплён учителем за соответствующим классом. По прохождению всех предложенных вариантов работы с лексикой обучающимся предлагается пройти финальный тест, в который входит вся изученная лексика. На платформе ведётся фиксирование прогресса в личном кабинете обучающихся и отображается в аккаунте учителя, который имеет возможность отслеживать прогресс каждого ученика индивидуально.

Предложенная платформа является эффективным способом изучения лексических единиц при помощи беспереводной семантизации. Возможности платформы позволяют изучать лексические единицы всех уровней, а именно слова, устойчивые словосочетания, фразеологические единицы, клише. Лексический компонент языковой компетенции обучающихся играет большую роль в процессе обучения иностранному языку, так как лексика – это неотъемлемая часть как эффективной коммуникации, так и осуществления всех видов речевой деятельности в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бедретдинова И.А., Будник Е.А. Особенности обучения лексическому компоненту речи на различных этапах (на материале английского языка) // Статистика и экономика. 2014. № 2. С. 9-12.
2. Гуркова А.В. Использование сингапурских обучающих структур для развития критического мышления // Наукосфера. 2023. № 2-2. С. 62-66.

3. Зарубина Ю.И., Бодулева А.Р. Технология формирования лексических навыков на уроках иностранного языка // Инновационная наука. 2017. № 3-2. С. 178-180.
4. Минеева О.А., Ляшенко М.С., Колдина М.И. Особенности обучения лексической стороне иноязычной речи (на примере использования УМК «English file 3rd Edition») // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2019. № 4 (38). С. 85-92.
5. Сапун Т.В. Современные средства формирования лексических навыков учащихся на уроках английского языка (на примере облака слов) // АНИ: педагогика и психология. 2018. № 3 (24). С. 212-216.
6. Толковый словарь Ожегова. URL: <https://slovarozhegova.ru> (дата обращения: 11.11.2024).
7. Трубицына О.И. Методика обучения иностранному языку / О.И. Трубицына [и др.]; под редакцией О.И. Трубицыной. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2024. 457 с.
8. Oxford Learner's Dictionaries. URL: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com> (дата обращения: 11.11.2024).
9. Шамов А.Н. Обучение лексической стороне речи и пути ее совершенствования в условиях средней школы // Известия ВГПУ. 2011. № 1. СЮ 88-93.

© Гуркова А.В., 2024.